

XÂY DỰNG MỘT SỐ THÍ NGHIỆM TRỰC DIỆN PHẦN ĐIỆN THUỘC CHỦ ĐỀ “NĂNG LƯỢNG VÀ SỰ BIẾN ĐỔI” TRONG CHƯƠNG TRÌNH MÔN KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Nguyễn Thị Thanh Hương¹, Tôn Thất Trường Nam¹

Ngày nhận bài: 24/11/2022; Ngày phản biện thông qua: 07/12/2022; Ngày duyệt đăng: 30/01/2023

TÓM TẮT

Chương trình giáo dục phổ thông mới được xây dựng theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, trong đó phương pháp dạy học cần phát huy được tính tích cực, tự lực và sáng tạo, phát triển năng lực hành động, năng lực cộng tác làm việc của người học. Các phương pháp dạy học tích cực đều có đặc điểm chung là tăng cường hoạt động theo nhóm và có sự hỗ trợ đa dạng của phương tiện dạy học. Vì vậy, việc trang bị phương tiện dạy học trong đó có thiết bị thí nghiệm là một điều cần thiết. Trong bài báo này, chúng tôi xây dựng một số bài thí nghiệm trực diện được sử dụng trong phần Điện thuộc chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi” trong chương trình môn Khoa học tự nhiên. Kết quả nghiên cứu cho thấy các bộ thí nghiệm được xây dựng có kích thước nhỏ gọn, dễ sử dụng, độ bền cao; các hiện tượng được quan sát rõ ràng và kết quả thí nghiệm ổn định, rõ ràng và dễ đọc, có tính khả thi khi sử dụng trong quá trình dạy học phần Điện thuộc chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi” trong chương trình môn Khoa học tự nhiên.

Từ khóa: *Thí nghiệm, Thí nghiệm trực diện, Điện học, Khoa học tự nhiên.*

1. MỞ ĐẦU

Môn KHTN là một môn khoa học thực nghiệm, nghiên cứu các hiện tượng gần gũi với đời sống hàng ngày của học sinh (HS). Dạy học môn Khoa học tự nhiên chủ yếu sử dụng các phương pháp dạy học tích cực, trong đó giáo viên đóng vai trò tổ chức, hướng dẫn hoạt động cho học sinh; các hoạt động học tập của học sinh chủ yếu là học tập chủ động, tích cực chiếm lĩnh tri thức dưới sự hướng dẫn của giáo viên (GV), trong đó nhấn mạnh hơn tới dạy học thông qua các bài thực hành thí nghiệm và khảo sát thực tế. Vì vậy, thực hành, thí nghiệm (TN) có vai trò, ý nghĩa quan trọng và là hình thức dạy học đặc trưng của môn học này (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018). Sử dụng thí nghiệm trong dạy học có thể tăng cường hứng thú học tập và phát triển khả năng suy luận của học sinh (Nugroho & Waslam, 2019). Thí nghiệm trực diện là thí nghiệm do HS tiến hành trên lớp chủ yếu khi nghiên cứu kiến thức mới, nhưng cũng có thể khi ôn tập trong tiết học bài mới hoặc củng cố (Nguyễn Đức Thâm và cộng sự, 2003). Cũng như thí nghiệm biểu diễn của GV, tùy theo mục đích sử dụng, thí nghiệm trực diện của HS có thể được tiến hành với các mục đích khác nhau: là TN mở đầu nhằm giới thiệu cho HS về hiện tượng sắp nghiên cứu, để tạo tình huống có vấn đề, tạo nhu cầu hứng thú của HS, lôi cuốn HS vào hoạt động nhận thức; là TN nghiên cứu hiện tượng được tiến hành dưới dạng nghiên cứu khảo sát nhằm cung cấp các cứ liệu thực nghiệm để từ đó khái quát hóa quy nạp, kiểm

tra được tính đúng đắn của giả thuyết hoặc hệ quả rút ra từ giả thuyết đã đề xuất, giải quyết được vấn đề đã nêu ra từ đầu giờ học, từ đó xây dựng được kiến thức mới hay dưới dạng nghiên cứu minh họa nhằm kiểm chứng lại kiến thức đã xây dựng bằng con đường lý thuyết dựa trên những phép suy luận logic chặt chẽ, trong đó có suy luận toán học; và cũng có thể là TN củng cố kiến thức nhằm nêu lên những biểu hiện của kiến thức đã học trong tự nhiên, đề cập đến những ứng dụng của các kiến thức trong đời sống, kỹ thuật, đòi hỏi HS phải vận dụng kiến thức đã học để dự đoán, giải thích cơ chế hoạt động của các thiết bị, qua đó GV cũng có thể kiểm tra được mức độ nắm kiến thức của HS (Nguyễn Đức Thâm và cộng sự, 2003).

Điện đang đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc sống cũng như sản xuất. Kiến thức phần Điện trong chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi” được phân bố trong chương trình KHTN lớp 8 và lớp 9 nhằm trang bị cho HS một số kiến thức cơ bản về điện như hiện tượng nhiễm điện, dòng điện và tác dụng của dòng điện, các thành phần chủ yếu của mạch điện, nghiên cứu một số mạch điện đơn giản và các đại lượng liên quan (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018). Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành thông tư số 38/2021/TT-BGDĐT về danh mục thiết bị dạy học tối thiểu cấp THCS, trong đó có các thiết bị điện trong môn KHTN gồm biến áp, đồng hồ đa năng, dây nối, dây điện trở, biến trở, ampe kế, vôn kế,... Tuy nhiên, các thiết bị này còn rời rạc, đơn lẻ, thường được sử dụng trong các

¹Khoa KHTN&CN, Trường Đại học Tây Nguyên

Tác giả liên hệ: Nguyễn Thị Thanh Hương, ĐT: 0945758383, Email: thanhhuongntnu@gmail.com.

bài thí nghiệm thực hành ở phòng thí nghiệm mà chưa được xây dựng thành các bài thí nghiệm dành cho HS trong các tiết học trên lớp. Các TN thường được sử dụng trong quá trình dạy học là TN biểu diễn, GV là người chủ đạo trong quá trình thực hiện thí nghiệm và HS quan sát mà không được tham gia vào quá trình tìm tòi, khám phá kiến thức. Điều này ảnh hưởng đến việc HS chủ động tìm kiếm và kiến tạo kiến thức, phát triển kỹ năng cho bản thân. Vì vậy, cần xây dựng các bộ thí nghiệm với các thiết bị đơn giản, bền, đẹp, dễ sử dụng và cho kết quả thí nghiệm rõ ràng, dễ lặp lại và có kết quả ổn định nhằm hỗ trợ dạy học các nội dung kiến thức phần Điện trong chương trình.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Nội dung nghiên cứu

- Xây dựng một số thí nghiệm trực diện phần Điện thuộc chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi” trong môn KHTN.

- Đánh giá chất lượng các bộ thí nghiệm đã xây dựng.

- Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm đánh giá tính khả thi của một số bộ thí nghiệm đã xây dựng.

2.2. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp nghiên cứu lý thuyết: Nghiên cứu các tài liệu trong và ngoài nước về thiết bị thí nghiệm nói chung và thí nghiệm trực diện.

- Phương pháp thực nghiệm: Xây dựng một số thí nghiệm trực diện phần điện trong chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi” trong môn Khoa học tự nhiên với các tiêu chí: đơn giản, bền, đẹp, dễ sử dụng và cho kết quả thí nghiệm rõ ràng, dễ lặp lại

và có kết quả ổn định.

- Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Triển khai thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi của một số bộ thí nghiệm đã xây dựng bằng cách đánh giá thời gian tiến hành TN, thao tác TN và kết quả TN đảm bảo yêu cầu ở mức độ nào.

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

3.1. Xây dựng một số bộ thí nghiệm trực diện phần Điện trong môn KHTN

3.1.1. Mạch điện nối tiếp

a. Mục đích thí nghiệm: Khảo sát cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc nối tiếp..

b. Dụng cụ: 01 Ampe kế, 02 bóng đèn, 01 nguồn điện, 01 khóa và dây nối.

c. Sơ đồ mạch điện:

Hình 1. Sơ đồ TN “Mạch điện nối tiếp”

d. Đánh giá bộ TN:

- Bố trí TN theo sơ đồ mạch điện như hình 1 với ampe kế được mắc vào vị trí 1. Đóng khóa K, đọc và ghi số chỉ của I_1 của ampe kế vào bảng.

- Lần lượt mắc ampe kế vào các vị trí 2 và 3, ghi các số chỉ của I_2 và I_3 tương ứng của ampe kế vào bảng.

- Kết quả thu được như sau:

Bảng 1. Kết quả TN “Mạch điện nối tiếp”

Vị trí	Vị trí 1	Vị trí 2	Vị trí 3
Giá trị cường độ dòng điện	0,18	0,18	0,18

a. Vị trí 1

b. Vị trí 2

c. Vị trí 3

Hình 2. Cường độ dòng điện trong mạch nối tiếp

- Nhận xét: Số liệu thu được từ TN cho thấy trong đoạn mạch điện mắc nối tiếp, cường độ dòng điện là như nhau cho mọi điểm và có giá trị là 0,18

A; số liệu được hiển thị ổn định, rõ ràng và dễ đọc.

3.1.2. Mạch điện song song

- a. Mục đích thí nghiệm: Khảo sát cường độ dòng điện trong đoạn mạch mắc song song.
 b. Dụng cụ: 01 Ampe kế, 02 bóng đèn, 01 nguồn điện, 01 khóa và dây nối.
 c. Sơ đồ mạch điện:

Hình 3. Sơ đồ TN “Mạch điện song song”

- d. Đánh giá bộ TN:
 - Lần lượt mắc ampe kế vào các vị trí 2 và 3, ghi các số chỉ của I_2 và I_3 tương ứng của ampe kế vào bảng.
 - Kết quả thu được như sau:

Bảng 2. Kết quả TN “Mạch điện song song”

Vị trí	Vị trí 1 (I_1)	Vị trí 2 (I_2)	Vị trí 3 ($I = I_1 + I_2$)
Giá trị cường độ dòng điện	0,22	0,22	0,44

a. Vị trí 1

b. Vị trí 2

c. Vị trí 3

Hình 4. Cường độ dòng điện trong mạch song song

- Nhận xét: Số liệu thu được từ TN cho thấy trong đoạn mạch điện mắc song song, cường độ dòng điện chạy trong mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện trong các nhánh; số liệu được hiển thị ổn định, rõ ràng và dễ đọc.

3.1.3. Định luật Ohm

- a. Mục đích thí nghiệm: Khảo sát mối quan hệ

- giữa cường độ dòng điện qua một đoạn dây dẫn với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây và điện trở của nó.
 b. Dụng cụ: 01 Ampe kế, 01 Vôn kế, 01 biến áp, 01 bảng điện trở, 01 khóa và dây nối.
 c. Sơ đồ mạch điện:

Hình 5. Sơ đồ TN “Định luật Ohm”

d. Đánh giá bộ TN:

- TN 1: Bố trí TN theo sơ đồ mạch điện như hình 5 trong đó giữ nguyên giá trị điện trở R, thay đổi hiệu điện thế nguồn điện sao cho số chỉ của Vôn kế lần lượt chỉ các giá trị khác nhau và ghi lại giá trị của cường độ dòng điện tương ứng.

- TN 2: Bố trí TN theo sơ đồ mạch điện như

hình 5 trong đó lần lượt sử dụng các điện trở có các giá trị khác nhau, thay đổi hiệu điện thế nguồn điện sao cho số chỉ của Vôn kế giữ nguyên không đổi và ghi lại giá trị của cường độ dòng điện tương ứng.

- Kết quả thu được như sau:

Bảng 3. Kết quả TN “Định luật Ohm”

TN 1: Giữ nguyên $R = 15\Omega$, thay đổi U			TN 2: Giữ nguyên $U = 10V$, thay đổi R		
U (V)	I (A)	$\frac{U}{I}$	R (Ω)	I (A)	I.R
3	0,2	15	10	1	10
6	0,4	15	15	0,7	10,5
9	0,6	15	20	0,5	10

a. TN 1: Giữ nguyên $R = 15\Omega$, thay đổi U

b. TN 2: Giữ nguyên $U = 10V$, thay đổi R

Hình 6. Kết quả TN “Định luật Ohm”

- Nhận xét: Kết quả TN 1 cho thấy khi giữ nguyên điện trở R, cường độ dòng điện I qua điện trở tỉ lệ với hiệu điện thế hai đầu điện trở. Kết quả TN 2 cho thấy khi giữ nguyên hiệu điện thế hai đầu điện trở, thay đổi giá trị điện trở thì dòng điện I qua điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở của đoạn mạch đó. Như vậy, qua hai TN trên, có thể kết luận

cường độ dòng điện đi qua một đoạn dây dẫn tỉ lệ thuận với hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn dây và tỉ lệ nghịch với điện trở của nó; số liệu TN được hiển thị ổn định, rõ ràng và dễ đọc.

3.2. Thực nghiệm sư phạm

Chúng tôi tiến hành TNSP đối với 39 HS lớp 9A trường THCS Phan Chu Trinh, xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk nhằm đánh giá tính khả

thi của các bộ thí nghiệm phần Điện đã xây dựng.

Trước khi TNSP, chúng tôi tiến hành khảo sát về việc sử dụng thí nghiệm của HS trong quá trình học tập môn Vật lý tại trường. Kết quả khảo sát cho thấy 100% HS đều nhận thức được sự cần thiết và vai trò của TN trong việc giúp HS chú ý vào bài học hơn, hoạt động tích cực hơn và giúp bài học dễ hiểu hơn và mong muốn được học các tiết Vật lý có sử dụng TN. Tuy nhiên, GV thỉnh thoảng có sử dụng thí nghiệm biểu diễn hoặc video thí nghiệm còn HS chưa bao giờ được tiến hành TN trên lớp nên HS chủ yếu quan sát GV tiến hành thí nghiệm, thỉnh thoảng mới được tiến hành thí nghiệm thực hành ở phòng thực hành.

Vì phần Điện trong môn KHTN được bố trí ở lớp 8 và lớp 9, là hai khối lớp chưa được triển khai nên chúng tôi tiến hành TNSP có sử dụng các bộ thí nghiệm Điện đã chế tạo trong ba bài học là “Điện trở của dây dẫn”, “Đoạn mạch nối tiếp” và “Đoạn mạch song song” trong môn Vật lý lớp 9 do GV Trần Bảo Quốc giảng dạy. Kết quả TNSP thu được như sau:

- Các nhóm đều nhận biết được các thiết bị trong TN, tiến hành lắp được mạch điện theo sơ đồ, quan sát và mô tả được hiện tượng diễn ra trong TN.

- Một số HS chưa nhận biết được các thang đo của Vôn kế và Ampe kế nên còn lúng túng trong việc đọc kết quả TN. Sau khi có sự hướng dẫn của GV, HS đã thu thập được các dữ liệu theo yêu cầu và xây dựng được các kiến thức cần nghiên cứu, hoàn thành được các phiếu học tập tương ứng với thời gian từ 8 phút đến 12 phút.

- Trong quá trình thực hiện TN, các thành viên trong nhóm tích cực trao đổi, thảo luận và tự lực hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên vẫn còn một số em chưa thực sự tham gia vào hoạt động vì số lượng 1 nhóm vẫn khá đông nên vị trí ngồi khá xa bộ thí nghiệm.

- Sau khi hoàn thành nhiệm vụ học tập, chúng tôi khảo sát đánh giá của các em HS về các bộ TN đã thực hiện thi đối với bộ TN mạch nối tiếp và bộ TN mạch song song có 87,4% HS hoàn toàn đồng ý và 23,6% HS đồng ý rằng các bộ thí nghiệm dễ dàng lắp ráp và tiến hành TN, hiện tượng và số liệu được quan sát và hiển thị rõ ràng, dễ đọc, kết quả TN có độ chính xác khá cao, các bộ TN có kích thước nhỏ gọn và nhìn khá đẹp. Tuy nhiên, bộ TN định luật Ohm, HS còn gặp khó khăn khi phải thay đổi cả hai đại lượng là hiệu điện thế và điện trở nên thời gian thực hiện là lâu nhất và cần sự trợ giúp của GV. Ngoài ra, HS cũng khá phân vân khi thay đổi U và R tương ứng thì tỉ số U/R trong các lần đo có sự sai lệch nên kết quả khảo sát về độ chính xác được HS đánh giá chưa cao nên GV phải giải thích rõ hơn về sai số của phép đo vẫn thấp và kết quả vẫn được chấp nhận.

Kết quả TNSP cho thấy các bộ thí nghiệm khi sử dụng trong quá trình dạy học đã đáp ứng được mục tiêu đề ra. Tuy nhiên, đối với bộ thí nghiệm định luật Ohm, tùy thuộc vào đối tượng HS mà GV có thể cho HS thực hiện 2 lần đo đối với mỗi trường hợp thay vì 3 lần đo như trong phiếu học tập đã đề xuất hoặc triển khai bài thí nghiệm này dưới dạng thí nghiệm kiểm chứng, nghĩa là dựa vào công thức định luật Ohm tính được cường độ dòng điện với các giá trị hiệu điện thế và điện trở

Hình 7. Hình ảnh thực nghiệm sử dụng

tương ứng sau đó sử dụng bộ thí nghiệm để kiểm chứng lại kết quả đã tính được. Dưới đây là một số hình ảnh TNSP của các nhóm HS.

4. KẾT LUẬN

Các bộ thí nghiệm phần Điện đã chế tạo có kích thước nhỏ gọn và có tính thẩm mỹ, được đựng trong các hộp nhựa để bảo quản và vận chuyển, các jack cắm dạng lò xo thuận tiện trong quá trình gắn dây điện, các khay đựng pin được thiết kế theo kiểu nổi dây khi HS mới làm quen về cách tạo thành bộ nguồn hoặc gắn liền các khay với nhau để tiết kiệm thời gian khi lắp mạch điện. Kết quả TNSP

đã bước đầu cho thấy các bộ TN dễ dàng lắp ráp và tiến hành TN, hiện tượng và số liệu được quan sát và hiển thị rõ ràng, dễ đọc, kết quả TN có độ chính xác khá cao, đáp ứng các mục tiêu dạy học. Có thể sử dụng những bộ TN này cho HS trong quá trình dạy học phần Điện thuộc chủ đề “Năng lượng và sự biến đổi” trong chương trình môn KHTN ở trường THCS và cho sinh viên trong một số học phần của ngành Sư phạm Khoa học tự nhiên ở trường đại học, góp phần phát huy được tính tích cực và chủ động chiếm lĩnh tri thức của người học, tạo niềm tin và hứng thú của người học trong học tập.

BUILDING SOME HANDS-ON ELECTRICITY EXPERIMENTS ON THE “ENERGY AND TRANSFORMATION” TOPIC IN THE NATURAL SCIENCE SUBJECT

Nguyen Thi Thanh Huong², Ton That Truong Nam²

Received Date: 24/11/2022; Revised Date: 07/12/2022; Accepted for Publication: 30/01/2023

SUMMARY

The new general education program is built to develop students' qualities and abilities, in which teaching methods need to promote student activity, self-reliance, and creativity and develop students' ability to act and collaborate. These active teaching methods have the typical characteristics of enhancing group activities and using a variety of supporting teaching media. Therefore, teaching facilities with learning materials, especially laboratory equipment, must be provided. In this paper, we design several hands-on experiments for students that can be used in the Electricity section on the "Energy and Transformation" theme in the Natural Science subject. Research shows these experimental kits are compact, easy to use, and highly durable. The physical phenomena are observed clearly, and the experimental results are stable, evident, easy to collect, and feasible to use in teaching the "Energy and Transformation" theme in Natural Science.

Keywords: *Experiment, Hands-on experiment, Electricity science, Natural Science.*

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018). Chương trình giáo dục phổ thông môn Khoa học tự nhiên, Hà Nội.

Nguyễn Đức Thâm (Chủ biên), Nguyễn Ngọc Hưng & Phạm Xuân Quế (2003). Phương pháp dạy học Vật lý ở trường phổ thông, NXB Đại học Sư phạm.

Tài liệu tiếng nước ngoài

Nugroho, S.E. & Waslam (2019). Physics experiment activities to stimulate interest in learning physics and reasoning in high school students, Journal of Physics: Conference Series, 6th International Conference on Mathematics, Science, and Education.

²Faculty of Natural Science and Technology, Tay Nguyen University;

Corresponding author: Nguyen Thi Thanh Huong, Tel: 0945758383, Email: thanhhuongtnu@gmail.com.